

GULISTON TUMANI “O‘ZBEKISTON MASSIVI TUPROQLARINING XOSSALARI VA SIFAT BAHOSI

O‘razaliyeva Maftuna Dilmurod qizi

Guliston davlat universiteti

***Annotatsiya.** Maqolada Guliston tumani gidromorf tuproqlarining shakllanishi, ularning xossa va xususiyatlari haqida ma’lumotlar berilgan. Bitta massivda joylashgan, lekin daryoning turli terassalarida joylashgan tuproqlarning xossalari solishtirilgan. Tuproq sifat bahosi uchun mexanik tarkib asosiy shkala qilib olinib, boshqa xossalari bo‘yicha tuzatish koeffitsientlari kiritilgan. Tuproq sifat bahosi materiallaridan ekinlarni joylashtirish, hosildorlikni rejalashtirishda foydalaniladi.*

***Kalit so‘zlar:** sizot suvlari sathi, bo‘z tuproq, o‘tloqi-bo‘z tuproq, o‘tloqi tuproq, tuproq sho‘rlanishi, tuproq mexanik tarkibi, tuproq ayirmalari, sifat baho, gumus, fosfor, kaliy.*

***Аннотация.** В статье приведены сведения о формировании гидроморфных почв Гулистанского района, их свойствах и характеристиках. Сравнивались свойства почв, расположенных в одном массиве, но расположенных на разных террасах реки. Для оценки качества почвы в качестве основной шкалы принимают механический состав и включают поправочные коэффициенты на другие свойства. Материалы оценки качества почвы используются при размещении сельскохозяйственных культур и планировании урожайности.*

***Ключевые слова:** степень грунтовых вод, серозем, лугово-серозем, луговая почвы, засоление почвы, механический состав почвы, почвенные различия, оценка качества, гумус, фосфор, калий.*

Guliston tumanining asosiy qismi gidromorf tuproqlardan iborat bo‘lib, uning shakllanishi, xossa va xususiyatlari ham o‘ziga xos bo‘lib, ushbu tuproqlarni alohida tadqiq qilish zaruriyati mavjud. Shuningdek, mazkur tuproqlarning sifat bahosiga ta’sir qiluvchi omillar ham turlichadir.

Tuproq sifat bahosini aniqlashga oid ma’lumotlar yetarlicha o‘rganilgan. Ularning izohini quyidagi tahlillarda ko‘rishimiz mumkin. Lekin Mirzacho‘l vohasining gidromorf tuproqlarining xossalari, sifat bahosi va unga ta’sir qiluvchi omillar haqida ma’lumotlar yetarli emas.

A.R.Akbirovning fikriga ko‘ra [1], tuproq sifat bahosini aniqlashda aroekologik omillar muhim. Ayniqsa, tuproqni sifat baholashda murakkab relefli, iqlimi, o‘simlik qoplami, gidrologiyasi va tuproq paydo qiluvchi jinslari turli-tuman bo‘lgan sharoitda agroekologik omil hisobga olinishi zarur. Tuproq (texnologik, fizikaviy, kimyoviy va biologik) va agroiqlim (atmosfera yog‘ingarchiliklari yig‘indisi, gidrotermik koeffitsient, samarali haroratlar yig‘indisi) komponentlari bir-biri bilan uzviy bog‘langan va tuproq sifat bahosiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Tuproq ekologik indeksidan tuproq sifatini baholashda foydalanish haqida YU.V.Aksenova va boshqalar [2] ham taklif etgan. Tajribalarni uchta zonada olib borishgan: janubiy-tayga o‘rmon, o‘rmon-dasht (shimoliy, markaziy va janubiy) va dasht zonalarida. SHunga mos ravishda ushbu zona tuproqlarining sifat bahosi ham turlicha bo‘lgan.

V.A.Rassipnov, Ye.M.Sovrikovalarning fikriga ko‘ra [3] tuproq bonitirovkasi materiallari yer kadastrining asosini tashkil etadi. Tuproq bonitirovksini o‘tkazishning nazariy asoslari yaratilgan va tuproq iqlim shariatiga ko‘ra turli zonalar uchun tuproq sifat bahosini o‘tkazishning amaliy uslublari ishlab chiqilgan.

M.V.Redko [4] tuproq sifat bahosini aniqlashda ularning og‘ir metallar bilan ifloslanishi kabi ekologik ko‘rsatkichlardan foydalanishni taklif etgan. Og‘ir metallar bilan ifloslangan tuproqlarning unumdorligi ham past bo‘lgan. Qishloq xo‘jaligiga yaroqli yerlarning shaharga yaqin joylari og‘ir metallar bilan ifloslanishi yuqoriroq bo‘lgan va shunga mos ravishda tuproq bonitet balli ham past bo‘lgan.

D.De la Ros, R.Sobral [5] tuproq sifat bahosini aniqlash metodlari bo‘yicha o‘z fikrlarini bayon etishgan. Tuproq bahosi bilan yerning bahosi bir-biridan farq qiladi. yerni baholashda uning biologik xususiyatlari hisobga olinmaydi. Umuman tuproqni baholashda agroekologik ko‘rsatkichlardan foydalanish yaxshi natija beradi, deb hisoblaydilar.

Mirzacho‘l vohasi tuproqlarining xossalari, evolyutsiyasi va sifatini baholash bo‘yicha ilmiy ishlar e‘lon qilingan [6-8]. Ushbu ishlarda Mirzacho‘l vohasi gidromorf tuproqlarining avtomorf tuproqlardan shakllanish mexanizmlari, sug‘orishlar natijasida o‘zgarishiga oid ma‘lumotlar keltirilgan. SHuningdek, tuproqlar sifat bahosini aniqlash tamoyillari, turli ekinlar uchun tuproq bonitirovkasi natijalari bayon etilgan. Lekin, aynan gidromorf tuproqlarning sifat bahosiga oid ma‘lumotlar kam yoritilgan.

Tuproq mexanik tarkibi-tuproq unumdorligi tavsifining muhim ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Haqiqatdan ham mexanik tarkibi og‘ir bo‘lgan tuproqlar nisbatan oziqa elementlarini, suvni o‘zida ko‘p tutadi, eng asosiysi yuqori ushlar qobiliyatiga ega. Shu bilan birga, suv va havoni yomon o‘tkazadi, ishlov berishda qarshilik kuchi ko‘p bo‘ladi, aksincha, yengil tuproqlarda oziqa elementlari va suv miqdori kam bo‘ladi, filtratsiya qobiliyati, aeratsiyasi yuqori bo‘ladi va ishlov berish yengil bo‘ladi.

Sug‘oriladigan intensiv dehqonchilikka o‘tishi sharoitida barcha tuproqdagi jarayonlar harakatga kiradi, tuproqning ko‘p xossalari-qisqa vaqtda o‘zgaruvchan, doimiy bo‘lmaydi. Shu sababli tuproqlarni baholash mezonlari tuproqlarni kam o‘zgaruvchan, tuproqlarni genetik guruhlari tip va tipchalari, namlanish qatorlari va mexanikaviy tarkibiga ko‘ra baholashni taqazo etadi.

Namlik tartibi va oziqlanishini turli mexanik tarkibda har xil bo‘lishi qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligida namoyon bo‘ladi. SHuning uchun ko‘pchilik tadqiqotchilar qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligi bilan tuproqdagi “fizik loy”, ya‘ni granulometrik tarkibi bilan uzviy bog‘liq borligini ko‘rsatishadi. Uning optimal miqdori turli qishloq xo‘jaligi ekinlari uchn har xil, bu o‘simliklarning biologik xususiyatlari, namlikning yetishmasligi yoki ortiqchaligiga chidamliligi, suv, havo va oziqa rejimiga talabi bilan belgilanadi.

1-jadval.

Tadqiqot obyektining mexanik tarkibi

Qatlam chuqurligi, sm da	Fraksiyalar mexanik tarkibi, tuproq absolyut quruq massasiga nisbatan, foizda							Fizik loy yig‘indisi
	1-0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001	
III-Qayir usti terassa. Eskidan sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproq								
0-30	2,7	6,4	10,7	28,6	10,3	21,5	19,9	51,7
30-50	1,7	5,1	14,5	42,1	7,2	15,1	14,3	36,6
II- Qayir usti terassa. Yangidan sug‘oriladigan o‘tloqi tuproq.								
0-30	0,9	1,2	11,3	38,2	10,3	19,9	18,3	48,5
30-50	0,4	0,9	11,3	37,4	11,1	20,3	18,7	50,1

Jadvalda tuproqning mexanik tarkibiga oid ma‘lumotlar keltirilgan bo‘lib, barcha bo‘z tuproqlarga xos bo‘lgan xossa-“yirik chang” (0,05-0,01 mm) zarrachalarining ustunlik qilishini

kuzatishimiz mumkin. Uning miqdori 28 foizdan 52 foizgachani tashkil etadi. Tuproqning mexanik tarkibi asosan qumoq tuproqlardan tashkil topgan bo‘lib, yengil qumoq, o‘rtacha va og‘ir qumoqli tuproqlarni uchratish mumkin. 2-kesmaning 0-30 va 30-50 sm qatlamida tuproqning mexanik tarkibi og‘ir qumoqlardan iborat. 3-kesmaning 30-50 sm qatlamida yengil qumoqlar uchragan.

Tuproqning mexanik tarkibi muhim xossalardan biri hisoblanib, tuproqqa ishlov berish, sug‘orish va sho‘r yuvish normalarini belgilashda asosiy ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi.

REFERENCES

1. Акбаров Р.А. Бонитировка почв и качественная оценка земель лесостепной зоны Республики Башкортостана агроэкологической основе. Вестник ОГУ, 2015. №9. С. 134-137.
2. Аксенова Ю.В., Шпедт А.А., Красницкий В.М., Шмитд А.Г. Оценка почвенных ресурсов Омской области. Земледелия. 2018. №3. С.14-17.
3. Рассипнов В.А., Совриковае М. Бонитировка почв как основа кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 11 (97), 2012. С. 103-106.
4. Редко М.В. Бонитировочная оценка почв сельскохозяйственных угодий с учетом их загрязненности тяжелыми металлами (на примере Московской области). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Москва, 2009.
5. Ros D.De., Sobral R. Soil Quality and Methods for its Assessment. Land Use and Soil Resources.© Springer Science + Business Media B.V. 2008. pp 167-168.
6. Turdimetov Sh.M., Rakhimov Z. Evolution of Properties of Irrigated Grassland Soils. International scientific and current research conferences“. Priority directions for the development of science and education”. – Austin, USA.– 2021. pp 65-68.
7. Турдиметов Ср.М. Эволюция орошаемых луговых почв Мирзачульского оазиса. Узбекский биологический журнал. 2019 № 3. С. 61-64.
8. Turdimetov SH.M. Sirdaryoning turli terrasalarida joylashgan tuproqlarning xossalari va sifat bahosi. Xorazm Ma‘mun akademiyasi xabarnomasi. 2023. №6. 3/1. B. 154-159.
9. Khojaeva, N. D., Urazbaev, I. U., Ruzikulova, Z. U., & Gaziev, U. L. (2021). Some Agrotechnical Properties of Local Durum Wheat Variety “Istiklol”. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 6191-6197.